
Бизнес-аналитика: асосий тушунчалар, мазмун ва моҳияти**Махсудов Одилжон Хусанович**

Андижон давлат педагогика институти

Annotatsiya

Бизнес-аналитика – бу мамлакат иқтисодиётининг барча соҳаларида фаолият юритувчи корхоналарнинг самарали ишлаши учун зарур бўлган билимлар, усуллар ва воситалар мажмуидир. Ҳар бир корхона иқтисодиётнинг қайси соҳасида ишлашидан қатъий назар, яъни у молия, савдо ёки маҳсулот ишлаб чиқариш, энергетика, технологиялар, давлат хизматлари, таълим, соғлиқни сақлаш, ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш бўлмасин, у ўзининг соҳаси ва тармоғи хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда бизнес-аналитика билим, усул ва воситаларидан фаол фойдаланиб, ўзининг фаолияти самарадорлигини юқори даражага олиб чиқиши мумкин.

Kalit so'zlar: *бизнес-аналитика, бизнес-жараён, бизнес-аналитика босқичлари, бизнес-аналитика афзалликлари, бизнес-аналитикнинг касбий компетенциялари.*

Аннотация

Бизнес-аналитика — это совокупность знаний, методов и инструментов, необходимых для эффективной деятельности предприятий всех отраслей экономики страны. Независимо от того, в каком секторе экономики работает предприятие, будь то финансы, торговля или производство, энергетика, технологии, общественные услуги, образование, здравоохранение, производство или сфера услуг, оно может активно использовать знания, методы и инструменты бизнес-аналитики, основанные на особенностях своей отрасли, и повысить эффективность своей деятельности до высокого уровня.

Ключевые слова: *бизнес-аналитика, бизнес-процессы, этапы бизнес-аналитики, преимущества бизнес-аналитики, профессиональные компетенции бизнес-аналитика.*

Annotation

Business analytics is a set of knowledge, methods and tools necessary

for the effective operation of enterprises in all sectors of the country's economy. Regardless of the sector of the economy in which an enterprise operates, be it finance, trade or production, energy, technology, public services, education, healthcare, production or the service sector, it can actively use the knowledge, methods and tools of business analytics based on the specifics of its industry and increase the efficiency of its activities to a high level..

Key words: *business analytics, business processes, stages of business analytics, advantages of business analytics, professional competencies of a business analyst.*

Бизнес-аналитика – бу мамлакат иқтисодиётининг барча соҳаларида фаолият юритувчи корхоналарнинг самарали ишлаши учун зарур бўлган билимлар, усуллар ва воситалар мажмуидир.

Бизнес-аналитика асосида даромадлар, ҳаражатлар, маҳсулот ва хизматлар реализацияси, ишлаб чиқариш жараёнига жалб қилинган ходимлар сони каби бизнес билан боғлиқ бўлган маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш жараёнлари ётади.

Бизнес-аналитика фақатгина ахборот технологиялари билан боғлиқ бўлган корхоналар учунгина эмас, балки молия, тиббиёт, қурилиш, оғир саноат каби бошқа кўпгина соҳалар учун зарурий ҳисобланади. Корхона қандай соҳада фаолият юритмасин, бизнес-аналитиканинг асосий мақсади – шу корхонани энг юқори самарадорлик билан иш юритишини таъминлашдир.

Бизнес-аналитика усул ва воситалари дастлаб катта миқдорда моддий, молиявий ва меҳнат ресурслари жалб этилган мураккаб жараёнларга эга бўлган йирик корхоналар фаолиятига қаратилган бўлсада, ушбу усул ва воситалар эркин бозор шароитида юқори таваккалчилик ва рақобатга дуч келаётган кичик бизнес корхоналарини юқори самарадорлик билан ишлаши учун ҳам жуда фойдали ҳисобланади.

Бизнес-аналитика жараёни қуйидаги босқичлардан иборат:

1-босқич. Дастлабки босқичда корхонани диққат эътибори айти дамда нима қаратилганини аниқлашдан иборат. Бу эътибор - корхона маҳсулотларини реализациясини ошириш ёки ишлаб чиқариш

ҳаражатларини камайтиришга қаратилган бўлиши мумкин.

2-босқич. Аниқланган масала билан боғлиқ маълумотларни жамлаш. Бу маълумотлар ҳужжатлар, йўриқномалар, суҳбатлар ва бошқалар бўлиши мумкин.

3-босқич. Кўрилаётган масалани чуқурроқ англаш мақсадида жамланган маълумотларни уларда кузатилаётган ўхшашлик ва фарқ килувчи қонуниятларини таҳлил қилиш.

4-босқич. Таҳлил натижаларига кўра самарали қарор қабул қилишни енгиллаштирувчи модел ва режаларни ишлаб чиқиш.

5-босқич. Ишлаб чиқилган модел ва режаларни реал воқеликда ишлай олишини текшириш мақсадида тест синовларидан ўтказиш.

6-босқич. Ишлаб чиқилган ва синовдан ўтган модел ва режалар асосида тегишли бизнес қарорлар қабул қилиш.

7-босқич. Қабул қилинган қарорларни амалиётга қўллаш.

8-босқич. Амалиётга қўлланган қарорларнинг самарадорлигини мониторинг қилиш. Мониторинг натижаларига кўра қабул қилинган қарорларга ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш.

Корхоналарда бизнес-аналитиканинг билим, усул ва воситаларидан фойдаланиш билан боғлиқ эришилиши мумкин бўлган ютуқ ва афзалликлар:

- корхона маҳсулотлари реализациясини ошириш орқали даромадини ошиши ва ҳаражатларни оптималлаштириш билан корхона соф фойдасини ошиши;

- юқори таваккалчилик оқибатида юзага келиши мумкин бўлган салбий оқибатларни олдини олиш;

- рақобатчи корхоналардан бир неча қадам олдинда юриши;

- корхона имкониятларини таҳлил қилиш асосида фаолиятини кенгайтириш ва ривожлантириш;

- миждозларни эҳтиёжларини чуқур англаган ҳолда уларга юқори даражада хизмат кўрсатиш;

- корхона ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва бошқарув жараёинларини самарали йўлга қўйиш;

- янги ғоя ва инновациялар билан боғлиқ имкониятларини кенгайтириш;

- самарали иш олиб бориш билан корхонани бозордаги нуфузини, бошқа корхоналар томонидан унга бўлган ишончни ошиши.

Бизнес-аналитика билан шуғулланувчи ходимларга қўйиладиган талабларга кўра уларни 3 гуруҳга ажратиш мумкин:

1. Бизнес-жараёнлар таҳлили бўйича ходим.
2. Маҳсулот ишлаб чиқариш таҳлили бўйича ходим.
3. Лойиҳалар таҳлили бўйича ходим.

Бу ходимларнинг соҳалари турли бўлишига қарамасдан, уларнинг мажбуриятлари ва улар томонидан бажариладиган ишларни мақсади бирдир, яъни уларнинг асосий вазифаси – корхонанинг иқтисодий муаммоларини англаб етиш ва самарали ҳал этиш.

Бу вазифаларни бажариш жараёнида бизнес-аналитиклар қуйидагиларга асосий эътиборини қаратадилар:

- корхонанинг муаммолари ва имкониятларини излаб топиш;
- корхона фаолияти жараёнларини моделлаштириш;
- бизнес-таҳлил жараёнини режалаштириш;
- талаблар ва ўзгаришларни бошқариш;
- корхонадаги ўзгаришларни таъминлаш;
- узоқ муддатли стратегияларни маълумот ресурслари билан таъминлаш;
- тест синовларини ўтказиш ва натижаларни прогноз қилиш;
- зарур маълумотларни корхона раҳбарларига тушунтира олиш.

Бизнес-аналитик ўз вазифаларини амалга оширишида зарур бўлган компетенциялари:

- *интервью олиш*: корхона иши самарадорлигини ошириш йўлида муаммоларни чуқурроқ англаш мақсадида турли бўлимларда ишлаётган ходимлар билан мулоқот қила олиш, уларга тўғри ва мазмунли саволлар бера олиш;

- *танқидий фикрлаш*: корхона муаммолари ва қўшимча имкониятларини излаш жараёнида асосий эътиборини қаратаётган масалаларга ойдинлик киритиш учун уларга танқидий ёндашиш;

- *тизимлилик*: корхонани ўрганиш жараёнида тўпланган маълумотларни маълум бир тизимга келтириш, муҳим ва иккинчи даражали маълумотларни бир-биридан фарқлай олиш;

- *мулоқотга кира олиш*: корхона раҳбаридан тортиб, то оддий ишчигача бўлган ходимлар билан мулоқотга кира олиш;

- *АТ саводхонлик*: замонавий ахборот технологиялари воситаларини яхши билиш ва улардан унумли фойдалана олиш.

Бизнес-аналитик томонидан фойдаланиладиган воситалар:

- *жадваллар ва графиклар*: компьютерда тасвирланган жадваллар ва графиклар ёрдамида маълумотларни кўргазмалигини оширади;

- *маълумотлар базаси*: корхона фаолияти билан боғлиқ барча маълумотлар жамламаси;

- *дастурий таъминотлар*: зарур маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилишга ёрдам берувчи махсус компьютер дастурлари;

- *сунъий онг ва машинали таълим*: маълумотлардаги мавжуд бўлган ўзига хос хусусият ва қонуниятларни топиш ва прогнозлар қилиш имкониятини беради.

Ҳар бир корхона иқтисодиётнинг қайси соҳасида ишлашидан қатъий назар, яъни у молия, савдо ёки маҳсулот ишлаб чиқариш, энергетика, технологиялар, давлат хизматлари, таълим, соғлиқни сақлаш, ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш бўлмасин, у ўзининг соҳаси ва тармоғи хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда бизнес-аналитика билим, усул ва воситаларидан фаол фойдаланиб, ўзининг фаолияти самарадорлигини юқори даражага олиб чиқиши мумкин. Бунинг учун бизнес-аналитика билан шуғулланувчи кадрларни тайёрлаш ҳозирги давримизни муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. К. Андерсон *Аналитическая культура. От сбора данных до бизнес-результатов*. Москва.: Манн, Иванов и Фебер, 2017.
2. *Свод знаний по управлению бизнес-процессами: BPM СВОК 3.0*. Москва.: Альпина Паблицер, 2016.